

Maria **BANTEA**

trainer național, Y-PEER Moldova

Y-PEER Moldova activează pentru ca tinerii să fie sănătoși și informați*

Rezumat: Articolul prezintă activitatea Rețelei de Tineri Educatori de la Egal la Egal Y-PEER din Moldova. Scopul rețelei este de a promova participarea și implicarea civică a tinerilor lideri în prevenirea și soluționarea problemelor legate de sănătate, domeniul principal fiind sănătatea sexuală și reproductivă. În articol sunt prezentate opiniile ale tinerilor privind necesitatea educației pentru sănătate. De asemenea,

tinerii au împărtășit din experiența lor în calitate de educatori de la egal la egal, lideri regionali și traineri naționali în cadrul rețelei Y-PEER.

Cuvinte-cheie: sănătate sexuală, sănătate reproductivă, drepturile sexual-reproductive, educator de la egal la egal, lider regional, trainer național Y-PEER.

Abstract: The article presents the activity of Youth Peer Education Network in Moldova. Connecting thousands of young people worldwide, Y-PEER aims to promote healthy life styles and to empower young people at different levels through peer to peer approach. In this article, young people express their opinion on the importance of education for health. Furthermore, young people share their experience as peer educators, regional leaders and national trainers within the Y-PEER network.

Keywords: sexual health, reproductive health, sexual and reproductive rights, peer to peer educator, regional leader, national Y-PEER trainer.

Y-PEER Moldova activează în cadrul unei rețele internaționale de educatori de la egal la egal, care promovează participarea tinerilor la prevenirea și soluționarea problemelor legate de sănătatea și drepturile lor sexual-reproductive.

Y-PEER în Moldova a fost inițiată și susținută de UNFPA ca rețea de tineri din 2004 până în 2012, iar în 2013 a fost înregistrată ca o organizație de tineret independentă, care continuă să lucreze în parteneriat cu UNFPA și să primească suport financiar în cadrul mai multor proiecte. Y-PEER informează și instruește tinerii, valorificând principiile și metodele educației de la egal la egal, inclusiv tehnicile de teatru social.

Din perspectivă conceptuală și teoretică, educația de la egal la egal (peer education) apare ca o noutate, ea exersându-se metodic de câteva decenii, chiar dacă originile acesteia pot fi identificate în educația secolului al XIX-lea. În opinia specialiștilor, învățarea de la egal la egal are mari avantaje și beneficii vizibile pentru publicul-țintă, comunitate în general [3]: a) creează un cadru mai natural, mai firesc de transmitere, împărtășire a unor experiențe; fructifică ceea ce individul achiziționează spontan, difuz, informal, și nu sub presiune instituționalizată; astfel este valorizată învățarea experiențială, activă, personalizată, autoedificatoare; b) crește gradul de satisfacție a subiectului, care se pune în

* Articol elaborat în cadrul proiectului *Promovarea educației pentru sănătatea tinerilor*, implementat de UNFPA, cu sprijinul Ambasadei Olandei și în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Rețeaua Tinerilor Educatori de la Egal la Egal Y-PEER Moldova și AO *Parteneriate pentru Fiecare Copil*.

valoare; subiectul devine mai activ și mai responsabil în ceea ce privește primirea sau cedarea unor conduite deja exersate; c) în cazul învățării de la egal la egal se pun în raport experiențe simetrice, se creează o rezonanță și o altfel de empatie spirituală decât cea gestionată de un profesor; d) se axează pe conținuturi, teme care sunt interesante și apropiate tinerilor; e) generează un orizont al împărtășirii și al îmbogățirii reciproce; tânărul, fie că dă, fie că primește, se simte important, crede că ceea ce tranzacționează este „opera” lui, că oferă sau primește dezinteresat, fără nicio constrângere, supraveghere, aprobare.

Educatorii de la egal la egal sunt tineri activi, bine instruiți și motivați de a transmite și împărtăși mesaje clare și corecte despre sănătate în rândul prietenilor și colegilor. Astfel, prin discuții, (inter)acțiune, educare de la egal la egal se stabilesc raporturi simetrice; în consecință, educatorii sunt acceptați și mai bine înțeleși de către semenii lor, fiind parte a aceluiași grup social. Aceștia promovează modelul unui tânăr care adoptă un comportament fără de risc, își asumă decizii în baza valorilor personale și este responsabil de propria sănătate.

Y-PEER Moldova activează în peste 25 de localități din țară, în care echipe de educatori de la egal la egal desfășoară periodic activități de informare și sensibilizare, de educare și comunicare cu semenii pe subiecte de sănătate. Pe parcursul unui an, *Y-PEER* Moldova reușește să informeze peste 10 000 de tineri.

Parte a rețelei *Y-PEER* pot fi toți tinerii interesați de a promova un comportament fără riscuri în rândul semenilor, motivați de a crește ca lideri și de a disemina informații despre sănătate. Aceștia se pot implica ca educatori de la egal la egal, ca lideri de echipă și traineri naționali, fiind organizatori sau moderatori de activități.

Un partener important al Rețelei de Tineri Educatori de la Egal la Egal *Y-PEER* Moldova, în procesul promovării educației pentru sănătate în rândul tinerilor, este Agenția ONU pentru drepturile și sănătatea reproductivă (UNFPA). În anul curent, rețeaua a devenit parte a unui proiect ambițios *Promovarea educației pentru sănătate în rândul tinerilor din școli și comunități*, susținut de UNFPA, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Asociația Obștească *Parteneriate pentru Fiecare Copil* și Centrul Educațional PRO DIDACTICA. În contextul proiectului, rețeaua noastră instruieste tineri și profesori pe diverse subiecte: educație de la egal la egal, comunicare eficientă, egalitate de gen, identitate personală, sănătatea sexuală și reproductivă, teatru social, advocacy etc. Programele de instruire au loc în 25 de instituții educaționale din mai multe raioane, inclusiv 4 raioane (Cahul, Fălești, Orhei, Rezina) și mun. Chișinău unde sunt concentrate activitățile proiectului. Profesorii instruiți în cadrul acestui proiect vor putea preda din toamna anului curent cursul opțional *Educație pentru sănătate*.

CE CRED TINERII *Y-PEER* DESPRE EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE?

O societate este prosperă atunci când are o generație în creștere proactivă, dornică de a prelua inițiativa, de a se implica și a produce schimbarea în bine. În prezent, tinerii reprezintă un sfert din populația țării, fiind o forță de neînving; ei sunt forța motrice a societății, promotorii schimbării, speranța în ziua de mâine, mai frumoasă și mai bună.

Pentru a realiza aceste aspirații, este necesar ca tinerii noștri să fie sănătoși și dornici de a se dezvolta. Din păcate, aceștia se confruntă cu o multitudine de probleme, precum: starea de sănătate precară, sărăcia, accesul limitat la informații privind sănătatea sexual-reproductivă, deprinderi nocive, educație necalitativă, excluziune socială, neîncadrare în câmpul muncii, migrația părinților etc. [1]. Toți acești factori limitează posibilitățile de dezvoltare a tinerilor.

Deși *Legea nr. 138 din 2012 cu privire la sănătatea reproducerii* presupune ca programul de informare și pregătire pentru viața de familie să fie unul instituționalizat în mod obligatoriu (în instituții de învățământ și în alte organizații unde sunt adolescenți și tineri), acest drept nu este respectat pe deplin. Constatăm că o mare parte a tinerilor nu sunt informați despre corpul lor și schimbările psiho-fiziologice firești la etape specifice de vârstă, despre relațiile sănătoase și armonioase și principiile de construire a acestora, despre cum pot lua decizii responsabile, conștiente, asumate, despre necesitatea de a planifica o familie, o sarcină, despre cum pot evita situațiile de risc și proteja sănătatea în împrejurări mai puțin previzibile [2].

Drept consecință a neinformării la timp a tinerilor se atestă: debutul vieții sexuale la o vârstă fragedă, sarcini în perioada adolescenței, abandonarea studiilor de către adolescenți, mame adolescente singure, cazuri de abuz, infecții cu transmitere sexuală, creșterea numărului de tineri infectați cu HIV/SIDA, neutilizarea metodelor de contracepție recomandate, avortul nesigur, abandonul copiilor etc.

Pentru a diminua efectul acestor probleme, credem că este necesară sensibilizarea și informarea corectă a tinerilor în domeniul sănătății sexuale și reproductive, ceea ce ne va ajuta să le formăm cunoștințe, deprinderi de viață utile, comportamente responsabile, capacitatea de a gândi critic și a evalua o situație de risc, capacitatea de a stabili și a menține relații prietenoase cu cei din jur.

În vara anului 2016, *Y-PEER* Moldova a organizat campania *Eu am nevoie de educație pentru sănătatea sexuală și reproductivă*, în cadrul căreia au fost chestionați 1100 de tineri, din diferite zone ale Moldovei, despre importanța educației pentru sănătatea sexuală și reproductivă în rândul tinerilor. Cele mai frecvente **argumente** culese din răspunsurile oferite au fost: pentru că vreau să știu cum să-mi creez o familie și să am

copii sănătoși; pentru a preveni infecțiile cu transmitere sexuală și sarcinile nedorite; deoarece a-ți cunoaște corpul și a deține informații despre sănătate nu trebuie să fie o rușine; părinții nu au timp să discute cu copiii lor sau le este jenă; tinerii trebuie să acumuleze mai multe cunoștințe despre sănătatea lor fizică, emoțională și psihologică; informarea îi ferește pe copii și tineri de abuzuri sexuale; tinerii își încep viața sexuală prea devreme și nu cunosc îndeajuns de bine consecințele ei – de aceea, educația sexuală îi va pregăti și îi va convinge să se abțină până la momentul potrivit.

EXPERIENȚA TINERILOR ÎN CADRUL REȚELEI Y-PEER

„Să fiu trainer Y-PEER este o oportunitate de dezvoltare personală. Este o plăcere și o cale de autocunoaștere. În august 2017 am primit certificatul de trainer național, iar în decembrie am fost desemnată ca cel mai activ tânăr Y-PEER, ceea ce m-a motivat mult. Sunt fericită că reușesc să informez tot mai mulți tineri în domeniul sănătății sexual-reproductive, deoarece sunt conștientă cât de important este să avem tineri sănătoși și informați, tineri fericiți!”

Ana-Maria Odobescu, trainer național Y-PEER

„Fiind educator de la egal la egal, am organizat diferite activități cu tinerii. Toate cunoștințele pe care le dețin în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă mă ajută să-mi informez semenii și colegii despre cum să evite situațiile de risc din perioada adolescenței. Mă bucur mult atunci când colegii de școală se apropie de mine și-mi pun întrebări legate de sănătate.”

Sorin Cenușa, educator de la egal la egal Y-PEER

„Rețeaua Y-PEER Moldova nu este doar un mijloc de informare, ci și un mijloc de autocunoaștere. Prin discuții, instruire, dezbateri, traininguri, fie în calitate de participant, fie în calitate de organizator, îți poți dezvolta propriile abilități. Ca participantă, eram dornică să aflu cât mai multă informație. După ce am absolvit Școala trainerilor, am fost invitată în calitate de trainer la alte instruirii, unde am învățat să organizez și să moderez evenimente. Înainte de a veni în Y-PEER, mi-era frică să vorbesc în public, dar, participând și organizând activități, am reușit să depășesc această barieră. Orice muncă în Y-PEER se face în echipă, așa legăm relații de prietenie. Îmi pare bine că fac parte din familia Y-PEER.”

Adelina Negrea, trainer național Y-PEER

„Voluntariatul e un univers care-ți modelează personalitatea. Te șlefuieste, precum lemnarul buturuga de lemn, transformând-o în obiect de artă. Prima experiență de voluntar am avut-o în cadrul rețelei Y-PEER. Informând tinerii despre sănătatea sexual-reproductivă, am devenit mai încrezătoare în forțele proprii. Voluntariatul e raza motivațională a muncii.”

Ana-Maria Vatamaniuc, lider regional Y-PEER

„În cadrul rețelei Y-PEER, am organizat activități de informare cu tineri ambițioși și interesați de sănătatea lor. Sănătatea sexual-reproductivă este un subiect considerat tabu de mulți moldoveni, însă se adeverește a fi necesar pentru tineri. Având cunoștințe în acest domeniu, tinerii vor putea răspunde la întrebări ce țin de corpul și sănătatea lor și vor putea înlătura miturile răspândite printre adolescenți. Pentru mine, Y-PEER este organizația care m-a ajutat să îmi consolidez cunoștințele și să mă cunosc pe mine însămi, din punct de vedere fiziologic și psihologic. Aici am devenit curioasă să aflu lucruri noi și am depășit frica să vorbesc în public pe subiecte sensibile.”

Irina Novac, educator de la egal la egal Y-PEER

„Sunt o tânără care vrea schimbare, care visează la o lume mai bună și mai sănătoasă, astfel am început să fiu educator de la egal la egal, începând cu toamna anului 2017. Îi informez pe tineri despre problemele legate de sănătate și de drepturile lor sexual-reproductive. Scopul educatorilor este de a le transmite semenilor cunoștințe, de a le dezvolta deprinderi utile pentru viață și de a-i convinge să-și păstreze propria sănătate cu toată responsabilitatea. Oricine poate fi educator de la egal la egal și oricine poate produce o schimbare pentru o lume sănătoasă, dacă începem cu protejarea sănătății noastre.”

Valeria Lăzărescu, educator de la egal la egal Y-PEER

În concluzie: Y-PEER Moldova este o rețea care desfășoară programe de activități de sensibilizare, informare, educare și comunicare cu tinerii pe subiecte de sănătate. Credem că, dacă vor primi informație veridică în sănătatea sexual-reproductivă, ei vor lua decizii corecte și vor face alegeri înțelepte, evitând comportamentele de risc pentru propria sănătate. Asumându-ne decizii raționale, conștiente, vom avea o generație de tineri responsabili și capabili să facă față provocărilor zilnice, să întemeieze familii fericite și să aibă urmași sănătoși. Astfel, prin implementarea programelor de educație de la egal la egal, Y-PEER vine cu o contribuție valoroasă la formarea unei generații educate și responsabile privind propria sănătate.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bucucianu-Vrabie M., Pahomii I. Barometrul Demografic. Situația tinerilor în Republica Moldova: de la deziderate la oportunități. Chișinău, 2015. Pe: <https://www.anofm.md/files/elfinder/barometru%20nr%20314%20dec.pdf> (Accesat la 14.10.2017).
2. Legea nr. 138 privind sănătatea reproducerii. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 205-207, art. 6, 2012.
3. <https://www.constantincucos.ro/2009/06/407>
4. <https://dmpdc.md/wp-content/uploads/2016/03/GHID-METODOLOGIC-PENTRU-ACTIVIT%C4%82%C5%A2I-DE-LA-EGAL-LA-EGAL.pdf>